

**ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОТЫ
ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ**

Мясоедова М.А.,

канд. техн. наук, доцент, (e-mail: lady.mysoedova@yandex.ru)

Мамонова Л.Г.,

канд. экон. наук, доцент, (e-mail: mamonova_lg@mail.ru)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова"

Краткая аннотация: Развитие АПК непосредственно связано с профессиональной деятельностью человека, предлагаемый метод функционального состояния и функционального резерва дает возможность оценить надежность работы человека, а также риск в появлении и развитии профессиональных заболеваний.

Ключевые слова: *развитие АПК, функциональное состояние (ФС), функциональный резерв (ФР), физиологическая цена деятельности, надежность работы*

Brief abstract: The development of the agro-industrial complex is directly related to the professional activity of a person, the proposed method of functional state and functional reserve makes it possible to assess the reliability of a person's work, as well as the risk of the appearance and development of occupational diseases.

Key words: *agro-industrial complex development, functional state (FS), functional reserve (FR), physiological cost of activity, reliability of work*

Введение. Инновационное технологическое развитие во всех сферах экономики, в том числе современный агропромышленный комплекс, формирующий продовольственную и экономическую безопасность страны, требующий более интенсивного использования всех ресурсов и резервов производительности, без сомнения связан с всевозрастающей ролью электроэнергетики, которая создает определенные проблемы для здоровья людей.

Анализ условий труда работников АПК, чей труд непосредственно связан с электрооборудованием и электроэнергетикой в целом, показывает, что на организм человека воздействует целый ряд факторов риска: повышенный уровень шума, вибрации и температура, запыленность, загазованность, содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны, повышенное электрическое напряжение и т.д., а также основное промышленное электромагнитное поле (частотой 50 Гц) в взаимодействии с сочетанными и смешанными электромагнитными полями, создающими мультипликативный эффект воздействия на организм человека, приводя к повышенным рискам.

Методы. Предлагаемый метод оценки функционального состояния (ФС) и функционального резерва (ФР) организма основанный на использовании показателей утомления, монотонии, психоэмоционального напряжения на фоне действия электромагнитных факторов, отличается тем, что, в качестве нагрузочного теста используется электромагнитное поле с фиксированными параметрами, которые позволяют оценить как надежность работы человека так и риски в появлении и развитии профессиональных заболеваний.

При решении задачи синтеза модели оценки ФС учитывались два критерия: надежность и цена деятельности. Цена деятельности предусматривает оценку компонентов, которые определяют риск появления и развития профессиональных заболеваний. Надежность в свою очередь дает возможность оценить уверенность при выполнении человеком задач в области профессиональной деятельности.

В условиях функционирования существенную роль при решении поставленных в работе задач играют такие показатели, характеризующие ФС организма в целом, как утомление (YU), психоэмоциональное напряжение (YP) и монотония (YM).

При оценке величины ФР использовались в качестве нагрузочного теста электромагнитное излучение нормировочных напряженности и времени воздействия.

Результаты. Предлагаемый метод включает в себя следующую последовательность действий.

Оценка функционального состояния иммунной системы определяется выражением:

$$UFS_{II} = (UFS_{II}^B + UFS_{II}^L) / 2,$$

где UFS_{II}^B - уровень функционального состояния; UFS_{II}^L - уровень функционального состояния, определяемый по лабораторным показателям.

Функциональный резерв исследуемой системы ω_r определяется выражениями:

$$FR_r = f_{FRr}(ON_r) + f_{FRr}(VV_r) - f_{FRr}(ON_r) \cdot f_{FRr}(VV_r)$$

где $f_{FRr}(ON_r)$ и $f_{FRr}(VV_r)$ - частные функции уровня функционального резерва; $ON_r = UFS_r^0 / UFS_r^N$; $VV_r = (UFS_r^0 - UFS_r^N) / T_{НБ}$; UFS_r^0 - уровень функционального состояния до воздействия «электромагнитной нагрузкой» (ЭМН); UFS_r^N - уровень функционального состояния после ЭМН; $T_{НБ}$ - время наблюдения. Физиологическая цена деятельности определяется в соответствии с общей методологией синтеза гибридных нечетких решающих правил как функции принадлежности к классам профессиональных заболеваний ω_ℓ $\mu_\ell(S_{XY})$, $\mu_\ell(S_{DP})$, $\mu_\ell(S_{DM})$; S_{XY} , S_{DP} и S_{DM} - базовые переменные, характеризуют XY- уровень хронического утомления, DP- длительное психоэмоциональное напряжение, DM- длительную монотонию.

При оценке надежности работы человека, контактирующего с управляемой технической системой по показателям YU_{II} , YP_{II} и YM_{II} определяются частные решающие правила оценки уверенности в безотказной работе в соответствии с формулами:

$$UR_U = \mu_U(YU) \cdot \gamma_{UR}(t); UR_P = \mu_P(YP) \cdot \gamma_{PR}(t);$$

$$UR_M = \mu_M(YM) \cdot \gamma_{MR}(t);$$

где $\mu_U(YU)$, $\mu_P(YP)$, $\mu_M(YM)$ - функции принадлежности к понятию безошибочная работа человека с учетом действия утомления, психоэмоционального напряжения и монотонии соответственно; $\gamma_{UR}(t)$, $\gamma_{PR}(t)$ и $\gamma_{MR}(t)$ - соответствующие временные коэффициенты

(поправки), учитывающие время действия параметров YU , Y_P и Y_M .
Интегральная оценка уверенности в безотказности работы h человека описывается нечетким выражением:

$$UBR_h = AGBR_h(U_{R_U}, U_{P_P}, Y_{R_M}, KRF, SZ)$$

где KPF – показатели, характеризующие эффективность выполнения психических функций, (показатели внимания, памяти, психомоторики, мышления и т.д.); SZ – интегральный показатель состояния здоровья «связанный» с успешностью выполнения трудовой деятельности; $AGBR_h$ – соответствующий агрегатор [1,2,3].

Заключение. Данный метод оценки ФС и ФР организма при воздействии электромагнитных факторов в совокупности с психоэмоциональным напряжением, утомлением и монотонией, дает возможность оценить надежность работы человека, а также риск в появлении и развитии профессиональных заболеваний.

Список литературы

1. Мясоедова М.А. Мамонова Л.Г. Негативное влияние электромагнитных волн на организм работника электротехнической отрасли/ М.А. Мясоедова, Л.Г. Мамонова // Сб.: Роль аграрной науки в устойчивом развитии АПК, материалы II Международной научно-практической конференции. Курск, 2022. С. 340-344.
2. Бирюлин В.И. Куделина Д.В. Мясоедова М.А., Оценка энергоэффективности сельхозпредприятий с применением нечеткой нейронной сети/ В.И.Бирюлин, Куделина, М.А. Мясоедова // Сб.: Электроэнергетика сегодня и завтра, сборник научных статей Международной научно-технической конференции. Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова. Курск, 2022. С. 48-51.
3. Мясоедова М.А., Информационно-аналитическая модель принятия решений прогнозирования и ранней диагностики профессиональных заболеваний в электроэнергетике/ М.А. Мясоедова // Сб.: Молодежь и XXI век - 2021. Материалы XI Международной молодежной научной конференции. В 6-ти томах. Отв. редактор М.С. Разумов. Курск, 2021. С. 329-332.
4. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
5. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
6. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
7. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
8. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz->

[conference.com/index.php/p/article/view/195](https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195)

9. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
10. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
11. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
12. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
13. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
14. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
15. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
16. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
17. Хамраев Камол, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
18. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
19. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
20. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).